

Proceso de ejecución del presupuesto. Caso: sector salud Departamento de la Guajira- Colombia

S. Payares Medina¹, C. Peñalver Vanegas² y B. Romero³

¹Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Dirección de Investigación, Universidad de La Guajira, Riohacha, Colombia.

²Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas-Tesorería- Universidad de La Guajira, Riohacha, Colombia.

³Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Vicerrectoría Administrativa, Universidad de La Guajira, Riohacha, Colombia.

sulmirapmedinap@uniguajira.edu.co

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo analizar el proceso de ejecución de presupuesto en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Indígena (IPSI) del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, departamento de La Guajira. Metodológicamente, el estudio es de tipo descriptivo con un diseño no experimental, transeccional y descriptivo. Se seleccionó una muestra constituida por 13 gerentes administrativos de las IPSI de este Distrito, a través del censo poblacional, a quienes se le aplicó un cuestionario auto administrado. Los datos fueron analizados utilizando el paquete estadístico SPSS V10.0 para obtener las medias aritméticas de las respuestas. Estas medias aritméticas arrojaron como resultado: un control previo nada efectivo; el concurrente moderadamente efectivo; el control *a posteriori* efectivo en su mayoría, y el promedio global se ubicó en 2.90, traducido como moderadamente efectivo. Se recomienda poner en práctica mecanismos que permitan optimizar la ejecución y gestión presupuestaria en las instituciones públicas estudiadas.

Palabras clave: Ejecución presupuestaria, control previo, control concurrente, control *a posteriori*.

Abstract

The objective of this research was to analyze the budget execution process in the Indigenous Health Service Provider Institutions (IPSI) of the Special Tourist and Cultural District of Riohacha, department of La Guajira. Methodologically, the study is of a descriptive type with a non-experimental, transectional and descriptive design. A sample constituted by 13 administrative managers of the IPSI of this District was selected through the population census, to whom a self-administered questionnaire was applied. The data were analyzed using the statistical package SPSS V10.0 to obtain the arithmetic means of the responses. These arithmetic means showed: a not effective prior control; the concurrent was moderately effective; the posterior control mostly effective, and the global average was 2.90, translated as moderately effective. To implement mechanisms for optimizing budget execution and management, in the public institutions studied, are recommended.

Key words: Budget execution, prior control, concurrent control, *a posteriori* control.

Introducción

Actualmente se considera que la gestión pública efectiva es aquella que obtiene logros tangibles para la sociedad que van más allá de simples insumos o productos, que producen efectos transitorios en la gente e impactos duraderos sobre la calidad de vida de la población y que, causan gradualmente una transformación de la sociedad. Por lo tanto, la gestión del desarrollo no puede limitarse al ámbito técnico y administrativo;

necesariamente debe tener un importante contenido social.

El presupuesto público, en el marco de sus funciones político-institucionales, económica y de gestión, constituye un proceso de decisión concertado entre los niveles ejecutivo y legislativo. Está orientado al cumplimiento de la función suprema del Estado la cual consiste en promover el bienestar general, fundado en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. Arellano [1], director de la División de Administración Pública del CIDE (México), sostiene que los gestores públicos latinoamericanos ven limitado su trabajo debido a que existe demasiada interferencia política; extensa y abundante normatividad; escaso apoyo a la innovación, y muy poca capacidad de responder con inteligencia a situaciones cambiantes.

Para este autor, la perspectiva destinada a que las burocracias obtengan mayor flexibilidad e inteligencia para actuar, pero al mismo tiempo asegurar que su comportamiento sea legal y que la rendición de cuentas a la sociedad no se vea afectada por tal flexibilidad, es la de los presupuestos dirigidos a resultados. Los resultados buscan dar sentido y congruencia a la integración de las diversas instituciones y organismos públicos, ligándolos con los impactos que el Estado, en conjunto, pretende alcanzar. El presupuesto, en este sentido, adquiere una nueva dimensión: el gasto debe generar resultados e impacto y éstos deben definir el gasto.

En lo que respecta al presupuesto manejado por los sistemas de salud pública estos sistemas se han visto obligados a generar mecanismos para dar protección contra el riesgo financiero y definir un amplio abanico de actividades, dada la creciente complejidad que ha requerido su organización por espacios y tal como lo refiere Asenjo [2] dentro de un contexto que amerita un modelo de atención. Sin embargo, los sistemas de salud en las últimas décadas no han podido contener y menos aún superar la profunda crisis que se evidencia en los problemas de accesibilidad, cobertura, calidad y legitimidad que enfrentan las instituciones que prestan servicios médico-asistenciales.

La eficiencia administrativa de los entes de salud ha sido cuestionada por varios factores. En primer lugar, por encontrarse bajo un sistema que ha demostrado ser ineficiente, ineficaz e inefectivo lo cual le impide tener una alta capacidad de respuesta para adaptarse a los nuevos cambios que plantea el entorno. En segundo lugar, la injerencia político-partidista dentro del sector que se expresa mediante los conflictos que enfrentan las instituciones gubernamentales, encargadas del funcionamiento del sistema de salud en el país. Por otro lado, por poseer capital humano sin las competencias requeridas, la desmotivación y ausencia de sentido de pertenencia, entre otros.

Se observa igualmente que dentro de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Indígena (IPSI) no cuentan con modelos organizativos sino con una inadecuada administración de los recursos administrativos; un proceso lento y poco participativo para adelantar las negociaciones y la toma de decisiones; déficit presupuestario; y fuertes tensiones generadas por los conflictos entre las diferentes instancias de poder que están presentes en el sistema de salud.

Los factores antes expuestos motivaron la realización de este trabajo cuyo objetivo consistió en analizar el proceso de ejecución del presupuesto de las IPSI, dentro del contexto específico de Riohacha, departamento de La Guajira, Colombia. Este análisis se justifica ya que tiene como propósito contribuir con el mejoramiento de la toma de decisiones y el adecuado uso de los recursos financieros para alcanzar cambios, tanto superficiales como estructurales. Entre estas mejoras se encuentran la infraestructura, el desempeño del personal, la gestión gerencial y la eficiencia del gasto. Vale acotar la importancia que tiene la gestión presupuestaria en la toma de decisiones, en los diferentes ámbitos jerárquicos. Dichas decisiones tienden a proveer los escenarios de actuación y gestión que deben considerarse para lograr los objetivos y metas planteadas y así garantizar las condiciones óptimas en las instituciones públicas en general y en las del sector salud en particular.

Para el alcance del objetivo propuesto se definen los principales conceptos y procedimientos relacionados con la ejecución y el control presupuestal que servirán de soporte para contrastar los resultados arrojados por la población sujeta a estudio.

Ejecución presupuestal

La ejecución del presupuesto de cualquier entidad pública considera a las instituciones como un todo y para su desarrollo toma en cuenta la estructura general de la institución y los recursos que a bien le provee. Burbano [3] señala que en el campo de las ventas el presupuesto se subordinará tanto a las perspectivas de los volúmenes

previstos a comercializar como a los precios. Según el autor, para garantizar el alcance de los objetivos mercantiles se tomarán decisiones inherentes a los medios de distribución, los canales promocionales y la política crediticia. Mientras que, en el frente productivo se programarán las cantidades a fabricar o ensamblar, de acuerdo con los estimativos de venta y las políticas sobre inventario.

En el área de administración, Muñiz [4] destaca la integración de gastos que deben ser considerados en el presupuesto y que, relacionados básicamente, permiten determinar el manejo de los recursos ante el proceso productivo de la organización. Para [4] el área administrativa controla las decisiones de carácter económico y financiero, ligadas a la operación de la organización en la cual se encuentran los elementos e información suficientes para establecer, a ciencia cierta, el comportamiento que surge a través de la búsqueda del cumplimiento del presupuesto proyectado. Este cumplimiento requiere hacer un seguimiento de la ejecución presupuestaria, mediante las investigaciones sobre las variaciones.

Dichas investigaciones, de acuerdo con Welsch *et. al* [5], representan un límite de control aun cuando se indagando todas las variaciones (tanto favorables como desfavorables) que rebasen ese límite previamente establecido por cada organización en particular. Para estas investigaciones se recurre a una distribución de probabilidades, la cual puede expresarse en términos monetarios (cifras absolutas) o en porcentajes de la cantidad presupuestada. Por lo general estos límites de control los fija intuitivamente la administración sin recurrir a un análisis sofisticado.

Por su parte, Del Rio [6] afirma que un análisis en las variaciones, en cualquier presupuesto financiero y económico, puede trascender en determinar las desviaciones que el control obliga a identificar para poder realizar las acciones pertinentes en el tiempo oportuno. Esto, mediante la actuación de los entes y las personas involucrados en el buen desarrollo del proceso presupuestario. Es fundamental la determinación y el uso de indicadores acertados, desarrollados normalmente en las teorías sistémicas actualizadas [3], mediante informes.

En cada uno de los informes presentados se evaluarán los resultados reales de la organización contra los estimados, los cuales deberán estar firmemente fundamentados y en congruencia con la realidad. En las diferencias resultantes saldrán a relucir las áreas débiles dentro de la organización; se mostrarán las bondades del esfuerzo que conlleva su realización, se facilitarán las labores de control de la técnica presupuestaria y se fomentarán los estudios acerca de lo que ocurre dentro de la organización, mostrando las alternativas. Toda esta información puede ser utilizada por la administración, y por ende por la organización, para superar las dificultades y continuar activamente con la cosecha de los planes.

Control presupuestal

Para Robbins y Coulter [7] existen tres tipos de control presupuestario. Estos son: el previo o a priori, el concurrente y el posteriori. Seguidamente se definen y describen estos tres tipos bajo la óptica de expertos en la materia. **El previo o a priori:** Se refiere al que efectúa la unidad controladora con la finalidad de asegurarse de la ejecución efectiva del presupuesto. Este tipo de control evita los problemas que se estima sucedan, previamente a la actividad real. Va dirigido al futuro con la finalidad de ofrecer a los gerentes un margen de prevención de situaciones emblemáticas que puedan generar problemas. Un aspecto importante es que estos controles requieren de información oportuna y exacta [7].

El control previo garantiza que antes de emprender una acción se haya elaborado el presupuesto de los recursos humanos, materiales y financieros que se necesiten [8]. Se lleva a cabo con antelación a cualquier decisión que se genere en la administración de la organización que incurra en un gasto [9]. Igualmente, [5] destacan que se debe hacer el seguimiento necesario para evaluar la efectividad de la corrección, continuando con la alimentación adelantada para efectos de replanificación.

Concurrentes: Representa la condición ideal que requiere una organización para determinar cómo se están alcanzando las metas y los objetivos que se han establecido en el proceso de planificación y están definidos en términos claros y mensurables [7]. Incluyen fechas límites específicas que facilitan ver cómo va desarrollándose el proceso de las Instituciones públicas. Este tipo de control está definido en las correcciones a las desviaciones respectivas, en el mismo proceso presupuestario mientras éste es aplicado y utilizado, en virtud de que se realicen los cambios respectivos antes de que las afectaciones sean de mayor proporción y pueda causar estragos dentro de los procesos operativos y administrativos dentro de la organización.

Posterior: Es toda actividad ejercida por un órgano competente para verificar, de acuerdo con las disposiciones

legales vigentes, el correcto manejo de los ingresos, gastos y bienes nacionales que haga toda entidad, funcionario, particular o a quien se haya encomendado su administración, gestión, liquidación, recaudación o transferencia [7]. Este tipo de control que se presenta cuando finaliza la actividad, es muy usado en las organizaciones y tiene dos ventajas con respecto a los controles mencionados anteriormente. La primera es que ofrece a los gerentes la información de cuan eficaz fue su planificación y la segunda, radica en que este control refuerza la motivación a las personas que quieren obtener información acerca de su grado de desempeño en la organización [6].

Sobre este control, Rodríguez [10] destaca su enfoque en el uso de la información de los resultados anteriores para corregir posibles desviaciones futuras de estándares aceptables. El principal inconveniente de este tipo de control es que en el momento en que el administrador tiene la información, el daño ya está hecho, es decir, se lleva a cabo después de la acción. El control posterior busca no dejar en tela de juicio cualquier actividad que puede desvirtuarse por el control presupuestario previo o recurrente, en la medida que éste ofrezca la oportunidad de mejorarse en periodos o fases posteriores en las diversas etapas operativas de la organización, sin menoscabar la atención a los objetivos organizacionales.

En términos generales, el presupuesto es un instrumento esencial en la dirección de las organizaciones, y es considerado una expresión cuantitativa y cualitativa de los objetivos operativos de la organización, que se manifiestan en cantidades y valores monetarios [3] [5]. Adicionalmente, los presupuestos en las instituciones públicas son instrumento de gestión cuantitativo porque los objetivos deben ser mensurables y su alcance requiere la destinación de recursos durante el periodo fijado como horizonte de planeamiento.

Además, es el fruto de las estrategias adoptadas porque estas permiten responder al logro de los objetivos previstos. Según [3] [5] los objetivos de una organización pública y de salud, suponen evaluar tanto aquellos riesgos que puedan afectar su cumplimiento, como los que puedan afectar a los mecanismos de control para su detección. De esta forma, se crea un proceso de mejora continua en la definición de objetivos y en la gestión de riesgos y mecanismos de control.

Abordados los principales conceptos relacionados con la ejecución y control presupuestarios, a continuación se procede a detallar la metodología seguida para el alcance del objetivo propuesto. Vale recordar que dicho objetivo consistió en analizar el proceso de ejecución de presupuesto en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Indígena (IPSI) del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, departamento de La Guajira.

Metodología

Este trabajo se caracterizó por poseer un enfoque positivista, con un método cuantitativo de tipo descriptivo ya que comprende el análisis e interpretación de hechos tomados de la realidad. Contó con un diseño no experimental, ya que no se manipuló la única variable del estudio, constituida por la ejecución presupuestaria y sus tipos de controles, sino que se observó en su contexto natural para luego ser analizada.

Asimismo, se destaca que el estudio tuvo un diseño transversal o transeccional porque se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia en un momento dado, tal como lo afirman Hernández, Fernández y Baptista [11].

Población y Muestra

La población de esta investigación la conformaron los directivos y coordinadores territoriales de salud de las IPSI del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, departamento de La Guajira, Colombia. Estos directivos que suman un total de trece (13) gerentes, constituyen una población de tipo finita, porque cuentan con un número menor a 100.000 unidades de estudio, de acuerdo con la definición aportada por Chávez [12].

En consecuencia y por ser una población accesible y disponible se toma el total de los estos gerentes como muestra del estudio, así como lo sugieren Tamayo y Tamayo [13] al referirse al censo poblacional. La tabla 1, a continuación describe esta población.

Tabla 1. Población y muestra de la investigación

No.	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Indígena (IPSI) del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, departamento de La Guajira.
1	ANASHIWAYA IPSI
2	CIDSALUD IPSI
3	EZEQ-SALUD IPSI
4	IPSI EIYAJAA WANULU
5	IPSI SUPULA WAYUU
6	IPSIANASHANTA SUPUSHUAYA
7	SAINN WAYUKANA IPSI SALUD Y VIDA PARA LOS WAYUU
8	IPSI INDIGENA SUMUYWAJAT
9	IPSI AYUULEEPALA WAYUU
10	IPSI SOL WAYUU
11	IPSI WAYUU ANASH
12	ANALIRAPULE IPSI

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos

La técnica de recolección de datos fue la encuesta tipo cuestionario autoadministrado contentivo de 39 ítems, utilizados para medir cómo se manejan los tres tipos de controles presupuestarios, a saber, el control a priori, concurrente y a posteriori. En este instrumento se incluyeron cinco (05) opciones de respuestas con su respectiva puntuación en la escala de estimación Likert. Estas opciones variaron desde (5) siempre hasta (1) nunca. La validez del instrumento de recolección de datos se obtuvo por medio del juicio de diez (10) expertos en el área metodológica y en la variable de estudio, mientras que la confiabilidad arrojó un porcentaje de 0,97 considerada por Ruiz [14] como muy alta.

Análisis y Procesamiento de Datos

Para el análisis y procesamiento de la información recolectada, acerca de los tres tipos de controles utilizados por los directivos de los IPSI, se creó una base de datos con el paquete estadístico SPSS V10.0 y se utilizó la media aritmética para el procesamiento de las respuestas. Esto atendiendo al carácter positivista y cuantitativo de la investigación que permite seleccionar este tipo de medición para llegar a conclusiones acertadas. El tratamiento estadístico se llevó a cabo mediante la frecuencia absoluta (FA), frecuencia relativa, (FR%), promedio aritmético, mediana y desviación estándar, utilizándose para ello el programa Microsoft Office Excel 2013. Las categorías y rangos utilizados se ilustran en la tabla 2, a continuación.

Tabla 2. Baremo e interpretación del promedio o media

Categorías	Rangos
Muy efectivo	4,21 - 5,00
Efectivo en su mayoría	3,41 - 4,20
Moderadamente efectivo	2,61 - 3,40
Poco efectivo	1,81 - 2,60
Nada efectivo	1,00 - 1,80

Resultados y discusión

En la tabla 3 se muestran los resultados arrojados, después de la aplicación del cuestionario autoadministrado a los 13 gerentes financieros de las Instituciones de salud, seleccionados como muestra para este trabajo.

Tabla 3. Resultados

Alternativas de Respuesta	Siempre		Casi Siempre		Algunas Veces		Casi Nunca		Nunca		TOTAL		Promedio	Categoría
	5	4	3	2	1	Pob.	Fr							
Indicadores	Fa	Fr	Fa	Fr	Fa	Fr	Fa	Fr	Fa	Fr	Pob.	Fr		
Control Previo	0	0,00	1	7,69	2	15,38	3	23,08	7	53,85	13	100,00	1,77	Nada Efectivo
Control Concurrente	0	0,00	5	38,46	4	30,77	3	23,08	1	7,69	13	100,00	3,00	Moderadamente Efectivo
Control Posterior	4	30,77	5	38,46	3	23,08	1	7,69	0	0,00	13	100,00	3,92	Efectivo en su Mayoría
Total	4	10,26	11	28,21	9	23,08	7	17,95	8	20,51				

Baremo de Interpretación del Promedio o Media			
Categorías	Rangos	Promedio Total de la Dimensión	
Muy Efectivo	4,21 - 5,00		
Efectivo en su Mayoría	3,41 - 4,20	2,90	
Moderadamente Efectivo	2,61 - 3,40		
Poco Efectivo	1,81 - 2,60		
Nada Efectivo	1,00 - 1,80	Moderadamente Efectivo	

Los resultados obtenidos evidenciaron que, en el proceso de ejecución presupuestaria, el control previo resultó con un promedio de 1,77 ubicándose en la categoría de nada efectivo. Este resultado contradice lo planteado por Robbins y Coulter [7] cuando establecen que este tipo de control se llevan a cabo con la finalidad de ofrecer a los gerentes un margen de prevención de situaciones emblemáticas que puedan generar problemas, para lo cual se requiere de información oportuna y exacta.

Por su parte, el control concurrente se posicionó en la categoría de moderadamente efectivo con un promedio de 3,00 lo cual significa que en estas instituciones no siempre se está alerta para que se realicen los cambios respectivos antes de que las afectaciones sean de mayor proporción y pueda causar estragos dentro de los procesos operativos y administrativos dentro de la organización, tal como lo plantean [7].

En lo que respecta al control a posteriori, que se ubicó como efectivo en su mayoría, con un promedio de 3,92, se esperaba un promedio mucho más alto, dada la importancia de este tipo de control en el uso de la información de los resultados anteriores para corregir posibles desviaciones futuras de estándares aceptables [10] y las ventajas que ofrece a las instituciones de salud [6].

Finalmente, la variable en general obtuvo de forma global 2.90, es decir moderadamente efectivo. Estos resultados no eran los esperados, por cuanto la efectividad en la ejecución debió ser altamente efectiva. Resultados estos que contradicen lo propuesto por [3] y [5] cuando afirman que los objetivos de una organización pública y de salud, suponen evaluar tanto aquellos riesgos que puedan afectar su cumplimiento, como los que puedan afectar a los mecanismos de control para su detección, creando de esta forma, un proceso de mejora continua en la definición de objetivos y en la gestión de riesgos y mecanismos de control.

Para los investigadores queda claro que esta problemática representa un efecto cuya causa se evidencia en la falta de conocimientos precisos sobre la ejecución del presupuesto, por parte de la población encuestada. Los responsables de estos tipos de controles que conforman la ejecución y evaluación presupuestaria no cuentan con procedimientos para la formulación del presupuesto, que permita que estos controles se realicen siguiendo un procedimiento preestablecido, con el objeto de salvaguardar los recursos y garantizar la confiabilidad de los registros de las operaciones presupuestarias para realizar sus actividades con criterios de eficiencia y eficacia.

Conclusiones y Recomendaciones

Después del análisis realizado a los datos arrojados por la población seleccionada para este estudio, se concluye que la disparidad de los resultados en cuanto a los controles que conforman el proceso de ejecución de presupuesto permite corroborar la problemática planteada al inicio de esta investigación en cuanto al cuestionamiento de las IPSI del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, departamento de La Guajira y a los factores que inducen este comportamiento. En tal sentido, se recomienda poner en práctica mecanismos que permitan optimizar la ejecución y gestión presupuestaria, destinados a lograr un equilibrio presupuestario

capaz de contribuir con el mejoramiento de la toma de decisiones y el adecuado uso de los recursos financieros para alcanzar cambios, tanto superficiales como estructurales en las instituciones públicas estudiadas.

Referencias

- [1] D. Arellano, *Dilemas y Potencialidades de los Presupuestos orientados a Resultados: Límites del gerencialismo en la reforma presupuestal*. CIDE, Buenos Aires, 2001.
- [2] M. A. Asenjo, *Las Claves de la Gestión Hospitalaria*, Barcelona, Gestión 2000. 2002.
- [3] J.E., Burbano, *Presupuestos: Enfoque Moderno de Planeación y Control de Recursos*, Bogotá, Mc Graw Hill. Segunda Edición, 2005.
- [4] L. Muñiz, *Control Presupuestario. Planificación, elaboración y seguimiento del presupuesto*, Barcelona, España: Profit Editorial. (2009).
- [5] G, A. Welsch, W. Hilton Ronald y P..Gordon, *Presupuesto planificación y control de utilidades*, México, Ed. Prentice Hall, 2010
- [6] C. Del Río, *El Presupuesto. Generalidades, Tradicional, Áreas y Niveles de Responsabilidad, Programas y Actividades, Base Cero, Teoría y Práctica*. México: Editorial ECAFSA. 2012.
- [7] S. Robbins y M. Coulter. *Gerencia*, México, Prentice Hall, 2005.
- [8] J. Stoner, E. Freeman, A. Cordova, y P. Mascaró, *Administración*, México, Pearson Educación, 2014
- [9] T. Bateman y S Snell, "Administración: una Ventaja Competitiva". México, McGraw Hill. 2012.
- [10] J Rodríguez, *Introducción a la Administración con Enfoque de Sistemas*. México: International Thompson Editorial, 2013.
- [11] R. Hernández, C., Fernández y Baptista, P. *Metodología de la Investigación*, México, McGraw Hill Interamericana, 2014.
- [12] N. Chávez, *Introducción a la Investigación*. Caracas – Venezuela, Editorial ARS Grafica, 2004.
- [13] M. Tamayo y Tamayo, "Diccionario de la investigación científica". México, Limusa, 2010
- [14] J. Ruiz, *Metodología de la Investigación Cualitativa*, Bilbao, Deusto, 2012.